

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA VA OILA INTEGRATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Kadirova D.N.¹, Toirova Sh.², Muhammadjonova S.²

¹Qo‘qon davlat universiteti o‘qituvchisi,

²Qo‘qon davlat universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042567>

Annotatsiya. Davlat o‘quv dasturi, mahalla, integratsiya, oila, qadriyatlar, muhit, umuminsoniy qadriyatlar, mahalla, ijoboy hislatlar, ongli faoliyat, shart-sharoit.

Har tomonlama barkamol bo‘lgan, sog‘lom avlodni tarbiyalash masalasi bugungi kunda yosh, mustaqil davlatimiz oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Chunki har qanday mustaqil davlatlarning taraqqiyoti kelajagimiz egalari bo‘lgan yosh avlodga, ularning dunyoqarashi, bilim darajasi, tafakkuri va oilaviy muhitining sog‘lomligi va faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining samarali faoliyatiga uzviy bog‘liqdir.

Bugungi kunda respublikamizda maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish borasida amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlar natijasida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining moddiy-texnik ba‘zasi, huquqiy-me‘yoriy, metodik ta‘minoti bosqichma-bosqich mustahkamlanmoqda. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga muvofiq tarzda maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatining zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat talablarini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o‘quv-metodik majmualarning yangi avlodini yaratish hamda ularni keng amaliyotga joriy etishni takomillashtirish bilan bog‘liq masalalar belgilangan bo‘lib, bu o‘z navbatida, mazkur jarayonni tadqiqiy hamda tahliliy yo‘nalishga ega bo‘lgan pedagogik tizim sifatida o‘z ahamiyatiga ega. Ana shunday vazifalardan biri sog‘lom avlod tarbiyasidir. Xo‘sh, sog‘lom avlod qachon va qanday sharoitda vujudga keladi? Qachonki, u nasliy sog‘lom oilada dunyoga kelsa, sog‘lom ijtimoiy ma‘naviy muhitda shakllanib tarbiya topsa. O‘shandagina yosh avlod Vatan ravnaqi uchun o‘z hissasini qo‘sha oladigan, jamiyat manfaatini o‘z manfaati bilan mutanosib olib boradigan inson bo‘lib yetishadi. Buning uchun esa o‘sha sog‘lom avlodni tarbiyalaydigan har jihatdan sog‘lom, mustahkam bo‘lgan oilani vujudga keltirish kerak. Ana shunday oilalarda bolalarni ma‘naviy-barkamol qilib tarbiyalashda milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni o‘rni beqiyosdir. O‘zbek xalqining ana shunday umuminsoniy qadriyatlar xazinasiga qo‘shadigan hissasi o‘z madaniyatiga xos xususiyatlarini muntazam ravishda takomillashtirib borish bilangina amalga oshiriladi. Madaniyatni uzluksiz qayta tiklab va takomillashtirib borishda esa oila, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bilan bir qatorda mahallaning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Demak, “Oila” va “jamiyat” tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. Bu bog‘liqlik jamiyatning oilalarsiz mavjud bo‘lmasligini hamda o‘z navbatida oilaning jamiyat tarkibida vujudga kelishida va yashovchanligida ko‘rinadi. Oila hamda jamiyat o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar ikki tomonlama aloqadorlik munosabatiga ega. Har bir oila jamiyat talablari asosida faoliyat ko‘rsatadi. Jamiyat taraqqiyotining rivoji ham ana shu oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy va ma‘naviy qiyofasining shakllanganlik darajasiga bog‘liqdir. O‘z kelayotgan yosh avlodni barkamol hamda komil inson etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo‘lib,

farzandlarni ma'naviy-axloqiy, milliy, madaniy, tarixiy an'analariga hamda umumbashariy qadriyatlariga asoslanib, zamonaviy insonni shakllantirish maktabgacha ta'lim tizimida, otalar, maktab, mahallalarning oldida turgan eng asosiy mas'uliyatli vazifalardan biri sanaladi.

Tarbiyalashga xolisona yondashish, ulardan ijtimoiy, tarbiyaviy masalalarni hal etishda samarali foydalanish, maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va unda yoshlarning ishtirokini ta'minlash hozirgi kunda ko'plab dolzarb muammolarni hal etib, shubhasiz yoshlarni mustaqil O'zbekistonga munosib fuqarolar bo'lib voyaga yetishiga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash “Oila-mahalla-maktabgacha ta'lim tashkilotlari” hamkorligini mustahkamlash hamda Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, oila va mahalla hamkorligi asosida o'tkaziladigan barcha tarbiyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy-ommaviy va sport tadbirlarining mahallalar, jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda olib borish; “maktabgacha ta'lim va ota ona” kengashi, “Savodxonlik”, “Yo'l qoidasi” klubi, “Bolalar kengashi” va “Saxovatli bolalar harakati” faoliyatini yanada jonlantirish; iqtidorli, ijodkor bolalarni rag'batlantirish ishlarini hamkorlikda amalga oshirish; oila, mahalla va maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamkorligida ta'limiy faoliyatlarga uzluksiz qatnamaydigan bolalarni jalb qilish; hamkorlikda “Ota-onalar universitetlari” ish faoliyatini takomillashtirish; belgilangan “Besh tashabbus” bo'yicha joylarda maktabgacha ta'lim pedagoglarining vazifalarini aniq ko'rsatish va sezilarli natijalarga erishish; maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy faoliyatlarni pedagogik texnologiyalar asosida, talab darajasida tashkil etish kabi belgilangan vazifalarni reja asosida, muntazam va izchil olib borish oila, mahalla va maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamkorligini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Mahalla, oila va maktabgacha ta'lim tizimini hamkorligini tahlil qilish:

-Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, oila va mahalla hamkorligi asosida “Maktabgacha ta'limni tashkil etish” metodikasini samarali bo'lgan shakl va metodlarini tanlash.

-Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini shakllantirish pedagogik va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish.

-“Oila – maktabgacha ta'lim va mahalla” hamkorligini shakllanirishning uzviy izchilligini o'rganish.

-“Maktabgacha ta'lim – oila – mahalla” hamkorligini shakllantirishda didaktik usullarini tanlash.

Shunday ekan, bugungi kunning taraqqiy etgan mamlakatlar qatorida ko'rishini istagan oila, maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolani xulqi, odobi, ular tarbiyasida ijobiy o'zgarishlar jamiyatda oila mustaqilligini ta'minlashda fidoyilik ko'rsatishi muhim shartlarning biri bo'lib qolmoqda.

Biz doimo farzandlar kelajagimiz, ertangi kunimiz, vorislarimiz deb bong urishga ko'nikib ketganmiz. Lekin biz ularda ana shu kelajakni yarataymizmi? Agar yaratayotgan bo'lsak qanday maromda. Mana shular haqida chuqurroq o'ylab ko'rilishi muhim ahamiyatga ega. Bolalarni ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlar, an'analar va urf-odatlar asosida barkamol inson qilib tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Biz bilamizki, uzoq o'tmishdan o'zbek xalqi yoshlarni oila, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va mahalla hamkorligi asosida barkamol shaxsni tayyorlashni keng yo'lga qo'yganlar. Bu esa ijtimoiy hayotda samarali natijalarni olib kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Begmatova N.X. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimediya texnologiyasidan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari. Ped. fan. nomz ...diss. –Qarshi, 2012.
2. Djuraeva B.R., Tojiboeva X.M., Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari. –T.: O'zPFITI, 2015.
3. Kamalakning yetti jilosi. Ota-onalar uchun uslubiy qo'llanmalar to'plami (7 kitobdan iborat). –T.: Viking, 2016.
4. Kadirova D.N. Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста // Journal of Advanced Research and Stability. Year: 2022
5. Kadirova D.N. Forming Innovative Thinking Students of Pedagogical Institutes // Miasto Przyszłości Kielce. Year: 2022
6. Kadirova D.N. Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста // Journal of Advanced Research and Stability. Year: 2022,
7. Kadirova D.N. Improving the social and professional responsibility of students through a competent approach // International journal of innovations in engineering research and technology. Year: 2020